

Калі памруць тыя, што
захоўваюць памяць пра
штось чалавечае, застанецца
доўгі спіс аб'езджаных
Аляксандрам Мікалаевічам
экспедыцый, раскапаных
помнікаў і напісаных арты-
кулаў. І ў гэтым будзе жыць
памяць пра яго. Такі лёс
гісторыкаў і археолагаў...

ЭКСПЕДЫЦЫЯ ПРАЦЯГЛАСЦЮ Ў ЖЫЦЦЁ

ЭКСПЕДЫЦЫЯ ПРАЦЯГЛАСЦЮ
Ў ЖЫЦЦЁ

ISBN 978-985-596-822-2

9 789855 968222

ЭКСПЕДЫЦЫЯ ПРАЦЯГЛАСЦЮ Ў ЖЫЦЦЁ

**Зборнік навуковых артыкулаў
памяці Аляксандра Плавінскага**

Мінск
«Колорград»
2021

УДК [[902+737](476)(092)+929Плавінскі](082)
ББК 63.4(4Бел)я43
Э41

Укладанне і навуковая рэдакцыя:

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытут імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта *М. А. Плавінскі*;
загадчык вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта *В. М. Сідаровіч*

Рэцэнзенты:

кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела археалогіі Кіева Інстытута археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны *У. Г. Івакін*;
кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела сярэднявечнай археалогіі Інстытута археалогіі Расійскай акадэміі навук *У. Ю. Каваль*;
кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і Новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі *В. І. Кошман*

Э41 **Экспедыцыя** працягласцю ў жыццё : зборнік навуковых артыкулаў памяці Аляксандра Плавінскага / уклад. і навук. рэд.: М. А. Плавінскі, В. М. Сідаровіч. – Мінск : Колорград, 2021. – 742 с. : іл.
ISBN 978-985-596-822-2.

Зборнік навуковых артыкулаў складаюць працы, якія былі прадстаўлены на міжнароднай канферэнцыі «Экспедыцыя працягласцю ў жыццё. Актуальныя пытанні археалогіі і нумізматыкі Беларусі і сумежных рэгіёнаў». Канферэнцыя, прысвечаная памяці археолага і нумізмата Аляксандра Мікалаевіча Плавінскага, адбылася ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь 16–18 студзеня 2020 г. Зборнік складаецца з артыкулаў археолагаў і нумізматаў з Бранска, Вільнюса, Жытоміра, Кіева, Коніна, Курска, Львова, Магілёва, Масквы, Мінска, Пінска, Пскова, Санкт-Пецярбурга, Харкава, Чарнігава.

Выданне разлічана на археолагаў, нумізматаў, гісторыкаў, музейных супрацоўнікаў, студэнтаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца археалогіяй і нумізматыкай Усходняй і Цэнтральнай Еўропы.

УДК [[902+737](476)(092)+929Плавінскі](082)
ББК 63.4(4Бел)я43

ISBN 978-985-596-822-2

© Плавінскі М.А. Сідаровіч В.М., укладанне, 2021
© Афармленне. ТАА «Колорград», 2021

ЗМЕСТ

ЭКСПЕДЫЦЫЯ ПРАЦЯГЛАСЦЮ Ў ЖЫЦЦЁ: ПАМЯЦІ АЛЯКСАНДРА ПЛАВІНСКАГА (Плавінскі М., Сідаровіч В.) A Life-Long Expedition: In Memory of Aliaxandr Plavinski (Plavinski M., Sidarovich V.)	13
--	----

СПІС ПУБЛІКАЦЫЙ АЛЯКСАНДРА МІКАЛАЕВІЧА ПЛАВІНСКАГА List of publications of Aliaxandr Plavinski	27
---	----

СТАРАЖЫТНАСЦІ ЖАЛЕЗНАГА ВЕКУ І ЭПОХІ ВЯЛІКАГА ПЕРАСЯЛЕННЯ НАРОДАЎ

Чубур А. ВЕЩЕВЫЕ КЛАДЫ ЮХНОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ (СРЕДНЕЕ ПОДЕСЕНЬЕ) <i>Chubur A.</i> Good Hoards of the Yukhnovskaya Culture (Basin of the Middle Desna River)	35
---	----

Шадыра В. АСАБЛІВАСЦІ ЭТНАКУЛЬТУРНЫХ ПРАЦЭСАЎ НА ПОЎНАЧЫ БЕЛАРУСІ Ў ЭПОХУ ЖАЛЕЗА (ДА ПЫТАННЯ АБ НОВАЙ ТЭРМІНАЛАГІЧНАЙ СХЕМЕ ДНЕПРА-ДЗВІНСКАЙ КУЛЬТУРЫ) <i>Shadyra V.</i> Features of Ethnocultural Processes in the North of Belarus in the Iron Age (on the Issue of a New Terminological Scheme of the Dnieper-Dvinian Culture)	53
---	----

Радюш О. НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВЕЩЕЙ КРУГА ВЫЕМЧАТЫХ ЭМАЛЕЙ В ВЕРХНЕМ ТЕЧЕНИИ ДНЕПРА, НЕМАНА, ЗАПАДНОГО БУГА, ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ, ЛОВАТИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ (МАТЕРИАЛЫ К КАТАЛОГУ) <i>Radyush O.</i> New Data About the Distribution of Objects with Champlévé Enamels in the Upper Reaches of the Dnieper, Nieman, Western Bug, Western Dvina on the Territory of Belarus and Russia (Materials to the Catalog)	59
---	----

Макурина А., Чубур А. КЛАД СЛИТКОВ-ДРОТОВ ИЗ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ <i>Makurina A., Chubur A.</i> The Hoard of Rods-Ingots from the Bryansk Region	107
---	-----

ПАХАВАЛЬНЫЯ ПМНІКІ ЭПОХІ СЯРЭДНЯВЕЧЧА І НОВАГА ЧАСУ

- Плавінскі А., Плавінскі М., Тарасевіч В.*
РАСКОПКИ НЕКРОПАЛЯ НАЎРЫ ІІ У 2017 ГОДЗЕ
Plavinski A., Plavinski M., Tarasevich V.
Excavations of the Barrow Necropolis Naŭry II in 2017 115
- Бельскі С.*
ОБ ОДНОЙ ОСОБЕННОСТИ ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАРЕЛИИ
В ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ
Belskiy S.
One Specific Feature of the Funeral Rites of the Population of Karelia in the Iron Age 163
- Бібіков Д.*
КАМЕРНІ ПОХОВАННЯ ПІВДЕННОЇ РУСИ: ПРОБЛЕМИ ВИДІЛЕННЯ
ТА КАРТОГРАФУВАННЯ
Bibikov D.
Chamber Burials in the South Rus: Problems of the Selection and Mapping. 171
- Зозуля С.*
РАСКОПКИ ЯРОСЛАВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА
У СЕЛА МИХАЙЛОВСКОЕ В 1910 ГОДУ
Zozulia S.
Yaroslavl Cadet Corps' Excavation in Mikhailovskoe Burial Mounds Group in 1910 183
- Салмина Е., Салмин С.*
ПСКОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ X–XI ВВ.: НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЕ ВОПРОСЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МСТИСЛАВСКИХ РАСКОПОВ 2016–2019 ГГ.)
Salmina E., Salmin S.
Pskov Necropolis of the 10th – 11th Centuries: New Discoveries and New Questions
(Based on the Materials of the Mstislavsky Excavations 2016–2019) 195
- Щукина Т.*
ПОЯСНОЙ НАБОР ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ «МУЖЧИНЫ С ТОПОРОМ» X–XI ВВ.
ИЗ МСТИСЛАВСКОГО РАСКОПА В ПСКОВЕ
Shchukina T.
Belt Set from the Burial of «Man with an Axe» of the 10th – 11th Centuries from
Mstislavsky Pit in Pskov 209
- Schellner K., Gorczyca K.*
WCZESNOŚREDNIOWIECZNE CMENTARZYSKA BIRYTUALNE TYPU BILCZEW
Schellner K., Gorczyca K.
Early Medieval Biritual Cemeteries of Bilczew Type 215
- Войтехович А.*
КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК СЕННИЦА (ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ)
Voitekhovich A.
The Barrow Cemetery Sennitsa (on the Traces of one Expedition) 241

- Макоўская В.*
АСАБЛІВАСЦІ ДЗІЦЯЧЫХ ПАХАВАННЯЎ ВЕРХНЯГА ПАВІЛЛЯ КАНЦА X–XII СТСТ.
Maikouskaya V.
The Features of Children's Burials in the Upper Vilia River Basin of the Late
10th – 12th Centuries 253
- Лавыш К., Барвенова А.*
ХРАМОВЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ XI–XIV ВВ. НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ КАК ИСТОЧНИК
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОСТЮМА ЭЛИТЫ КНЯЖЕСТВ ЗАПАДНОЙ РУСИ
Lavysh K., Barvenova A.
Burials in Churches from the 11th – 14th Centuries on the Territory of Belarus as a Source to
Reconstruction of the Costume of the Elite in the Western Rus' Principalities. 267
- Йонайтис Р.*
ПРОБЛЕМАТИКА ГОРОДСКОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА В ВОСТОЧНОЙ ЛИТВЕ
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ХРИСТИАНСТВУ В XIII–XV ВВ.
Jonaitis R.
The Problems of Urban Burial Rites in Eastern Lithuania During the Transitional Period
from Paganism to Christianity in the 13th – 15th Centuries 291
- Каплунайте И.*
ОСОБЕННОСТИ ХРИСТИАНСКОГО ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА В МОГИЛЬНИКЕ
НА УЛИЦЕ БОКШТО В ВИЛЬНЮСЕ
Kaplūnaitė I.
Features of the Christian Burial Rites at Bokšto Street Cemetery in Vilnius 311
- Клімаў М.*
ГРУНТОВЫ МОГИЛЬНИК СОКАЛ: ДА ПРАБЛЕМЫ НАКЛАДАННЯ РОЗНЫХ АРХЕАЛАГІЧНЫХ
КАНТЭКСТАЎ
Klīmau M.
Flat Cemetery «Sokal»: on the Problem of Summing up Various Archaeological Contexts. . . 327
- Сілаев О., Ільчишин З.*
РЯТІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО КЛАДОВИЩА ДОМІНІКАНСЬКОГО
МОНАСТІРЯ В ПІДКАМЕНІ (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Silaiev O., Ilchyshyn Z.
Preventive Archaeological Studies on the Late Medieval Cemetery of Dominican Monastery
in Village Pidkamin (Lviv Region). 341
- Григорьева Н., Миляев П.*
ГЕОРГИЕВСКИЙ ПОГОСТ В ЛАДОЖСКОЙ КРЕПОСТИ
Grigoreva N., Milyaev P.
Grave-yard of the St. George's Church in the Ladoga Fortress 359

КУЛЬТУРЫ, РАМЁСТВЫ, ГАРАДЫ ЭПОХІ СЯРЭДНЯВЕЧЧА

- Касюк А.*
ВЫКАРЫСТАННЕ РАДЫЁВУГЛЯРОДНАГА МЕТАДУ ДАТАВАННЯ НА ПОМНІКАХ
ДРУГОЙ ПАЛОВЫ І ТЫСЯЧАГОДДЗЯ Н.Э. З ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСКАГА ПАЛЕССЯ:
ВЫНІКІ І ПЕРСПЕКТЫВЫ
Kasiuk A.
The Use of the Radiocarbon Dating on the Settlements of the Second Half of the
1st Millennium AD from the Territory of Belarusian Palesse: Results and Prospects 389

- Дяченко Д.*
ДО ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ СТАРОЖИТНОСТЕЙ РАЙКОВЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ
В СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ'І
Diachenko D.
About the Chronology of Antiquities of the Raiky Culture of the Middle Dnieper Region. 413
- Салмин С.*
КОННИЦА РУСОВ И НОРМАННОВ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Salmin S.
Russ and Norman Cavalry in the Early Middle Ages 427
- Белецкий С.*
ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА № 115
Beletsky S.
Heraldic Pendant № 115 441
- Еремеев И.*
НОВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО УСВЯТА
Eremeev I.
A New Stage of Investigations in Medieval Town of Usvyat 447
- Коваль В.*
ФОРТИФИКАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ: СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Koval V.
Fortification of Medieval Rus: Stereotypes and their Overcoming. 467
- Черненко Е.*
АРХЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ СЛЕДЫ ПАХОТНЫХ ОРУДИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНИГОВА
Chernenko O.
Buried Furrows of Medieval Arable Implements in Chernihiv. 479
- Гурьянов В.*
БРЯНСК В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО: В ПОИСКАХ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ
Guryanov V.
Bryansk as a Part of the Grand Duchy Of Lithuania: in Search of Archaeological Evidence 491
- Петраускас А., Тарабукин О.*
АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ СТАРОДАВНЬОГО ЗВЯГЕЛЯ
Petrauskas A., Tarabukin O.
Archaeological Studies of the Historical part of the Old Zwiegel 499
- Сергеева М.*
ИССЛЕДОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ДЕРЕВА НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Sergeyeva M.
A Study of Archaeological Wood in Chernihiv Region: New Materials. 515
- Андреев Д.*
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СЫРОДУТНОГО ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗА НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Andreyev D.
Current Issues of Reconstruction of Iron Production from Bog Technology Based on
Archaeological Sources 525

- Терентьев И.*
ИЗДЕЛИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ С ТЕРРИТОРИИ ЗАМКОВОЙ ГОРЫ ГОРОДА
МСТИСЛАВЛЯ: АССОРТИМЕНТ, ТИПОЛОГИЯ, ХРОНОЛОГИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ИССЛЕДОВАНИЙ 2014 ГОДА)
Tsiarentsyeu I.
Ferrous Metallurgy Products from the Territory of Castle Hill in Mstislavl: Range, Typology,
Chronology (Based on Research Materials of 2014). 531
- Кузнецова В.*
ДРЕВНЕРУССКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОПОУШКИ С ЗООМОРФНЫМ НАВЕРШИЕМ
Kuznetsova V.
Ancient Russian Metal Ear Spoons with Zoomorphic Decorations 541
- Колпакова Ю.*
ДРЕВНЕРУССКИЕ КРЕСТЫ С ПРОФИЛИРОВАННЫМИ КОНЦАМИ В СВЕТЕ
ХРИСТИАНСКИХ ПАЛОМНИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
Kolpakova Y.
Ancient Rus Body Crosses with Profiled Ends in the Context of Pilgrimage Tradition 549
- Сушко А.*
АМФОРКИ КИЇВСЬКОГО ТИПУ З АРХЕОЛОГІЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА
КИЄВА
Sushko A.
Amphoraes of Kyiv Type with Archeological Collection of Museum of Kyiv History 559
- Гнера В., Оленич А.*
НОВОВІЯВЛЕННІ ДАВНЬОРУСЬКІ ПАМ'ЯТКИ, ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗВІДОК 2017
ТА 2019 РОКІВ У БРУСИЛІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Hnera V., Olenych A.
Newly Discovered Old Rusian Monuments, Based on Research Materials of 2017
and 2019 in Brusilovsky District of Zhytomyr Region 569

НУМІЗМАТЫКА

- Ермаліцкая К., Сідаровіч В.*
ЛАЗЭРНЫ ЭЛЕМЕНТНЫ МІКРААНАЛІЗ ДЗВЮХ ПЛАКІРАВАННЫХ ЗОЛАТАМ АНТЫЧНЫХ
МАНЕТ СА ЗБОРУ НУМІЗМАТЫЧНАГА КАБІНЕТА БДУ
Ermalitskaia K., Sidarovich V.
Laser Elemental Microanalysis of Two Gold Plated Ancient Coins from the Collection of the
Numismatic Cabinet of the Belarusian State University 579
- Ушанков Е.*
НАХОДКИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ МОНЕТ С ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В СОБРАНИИ
ОТДЕЛА НУМИЗМАТИКИ ГИМ
Ushankov E.
Finds of Western European Coins from the Territory of Belarus in the Collection of the
Numismatic Department of the State Historical Museum 585

- Крыцук Р.*
 РАННЕЛІТОЎСКІЯ МАНЕТЫ Ў ЗБОРЫ НУМІЗМАТЫЧНАГА КАБІНЕТА БЕЛАРУСКАГА
 ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА
Krytsuk R.
 Early Lithuanian Coins the Collection of the Numismatic Cabinet of the Belarusian State
 University 609
- Зайончковский Ю., Тишкин В.*
 ХАН «БОЛЬШОЙ ОРДЫ» МУХАММАД Б. ТИМУР И ЕГО СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ
Zayonchkovskiy Y., Tishkin V.
 Khan of «the Great Horde» Muhammad b. Timur and his Silver Coins. 615
- Толкачёва Л.*
 ЧАСТЬ КЛАДА XVI – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII В. ИЗ ДЕРЕВНИ ПРИТЕРПА БЕРЕЗИНСКОГО
 РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБРАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
 МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Tolkacheva L.
 Part of the Hoard of the 16th – 1st Quarter 17th Century from the Village Pryterpa
 Biarezina District Minsk Region in Collection of National Historical Museum of the
 Republic of Belarus 631
- Крыцук Р., Плавінскі А.*
 СКАРБ 1660-Х ГГ. З ТЭРЫТОРЫІ БЫЛОГА ТАТАРСКАГА ПРАДМЕСЦЯ Ў МІНСКУ
 (СА ЗБОРУ НУМІЗМАТЫЧНАГА КАБІНЕТА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЎНІВЕРСІТЭТА)
Krytsuk R., Plavinski A.
 Hoard from 1660^s from the Territory of the Former Tatar Suburb in Minsk
 (from the Collection of the Numismatic Cabinet of the Belarusian State University) 637
- Кабрынец В.*
 СКАРБ З РУСКІМІ МАНЕТАМІ СА СМАЛЯВІЦКАГА РАЁНА (СА ЗБОРАЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА
 ГІСТАРЫЧНАГА МУЗЕЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ)
Kabrynets V.
 The Hoard with Russian Coins from the Collection of the National Historical Museum
 of the Republic of Belarus Found in Smaliavichy District 645
- Плавинский А.*
 МОНЕТНЫЙ КЛАД ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА ИЗ ДЕРЕВНИ ГРИЧИНО
 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Plavinski A.
 Coin Hoard of the Second Half of the 17th Century from the Village of Hryčyna,
 Dziaržynsk District, Minsk Region 653
- Гнера В., Оленич А.*
 ПОДІЛЬСЬКИЙ СКАРБ 2018 РОКУ (МОНЕТИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.)
Hnera V., Olenych A.
 Podilsk Hoard of 2018 (Coins of the Russian Empire of the 2nd Half of the 19th – Early 20th
 Centuries) 675

- Колабава І.*
ФАЛЕРЫСТЫЧНЫ АСПЕКТ СУДОВАЙ СПРАВЫ МАГІЛЁўСКАГА ФАЛЬШЫВАМАНЕТЧЫКА
(1847 Г.)
Kolabava I.
The Faleristic Aspect of the Case of the Mahilioŭ Counterfeiter (1847). 681

- Бойко-Гагарін А.*
МАТРИЦЯ ДЛЯ ВОСКОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПІДРОБКИ 20 КОПІЙОК 1912 РОКУ
З ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Boiko-Naharin A.
The Wax Model Mold for 20 Kopeck of the 1912 Year Counterfeiting from Zhytomyr Region . . . 685

ГІСТОРЫЯ НАВУКІ

- Каралёў П.*
ЗАХАВАННЕ ПМНІКАў АРХІТЭКТУРЫ І АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ ў ЧАСЫ РАСІЙСКОЙ
ІМПЕРЫІ (1772–1917 ГГ.): ПАРАўНАЛЬНЫ АНАЛІЗ
Karaliou P.
Preservation of Architectural and Archaeological Objects of Belarus During the Period
of Russian Empire (1772–1917): Comparative Analysis 691

- Баранова О., Седых В.*
БЕЛОРУССКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ РЕЗНОЙ КАЛЕНДАРЬ ИЗ СОБРАНИЯ РОССИЙСКОГО
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Baranova O., Sedykh V.
Belarusian Wooden Carved Calendar from the Collection of the Russian Museum
of Ethnography 701

- Стародубцев Г.*
КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Starodubtsev G.
Kursk Provincial Scientific Archival Commission: Archaeological Research and Publication
of their Results. 709

- Стасюк І., Андреева В.*
НИКОЛАЙ ЧЕРНЯГИН: АРХЕОЛОГ, РЕСТАВРАТОР, ХУДОЖНИК
Stasiuk I., Andreeva V.
Nikolai Chernyagin: Archaeologist, Conservator, Artist 715

СПІС СКАРАЧЭННЯў 733

ЗВЕСТКІ ПРА АўТАРАў 735

Дмитро Дяченко

ДО ПИТАННЯ ХРОНОЛОГІЇ СТАРОЖИТНОСТЕЙ РАЙКОВЕЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ В СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ'І

Dmytro Diachenko

About the Chronology of Antiquities of the Raiky Culture of the Middle Dnieper Region

Keywords: raiky culture, Middle Dnieper region, chronology, early meadieval time, primitive pottery complex.

Ключові слова: райковецька культура, Середнє Подніпров'я, хронологія, раннє Середньовіччя, ранньогончарний керамічний комплекс.

The article is devoted to the problem of a chronology of one of the Slavic archeological cultures of the Middle Dnieper region in pre-state time – the Raiky culture. Given the achievements of national archeology in the development of this issue, we identified the main problem points and possible ways to solve them. The total time of existence of Raiky culture in the Middle Dnieper region is determined by the first – second quarter of the 8th – end of the 9th century. The division of chronological stages within this time interval is extremely problematic. The defined chronological benchmarks indicate mostly the beginning or the end of foreign cultural influences on the material culture of the Raiky's population than its own evolution.

Стаття присвячена проблемі хронології однієї із слов'янських археологічних культур Середнього Подніпров'я додержавного часу – райковецької культури. Враховуючи досягнення вітчизняної археології у розвитку цього питання, було визначено основні проблемні моменти та можливі шляхи їх вирішення. Загальний час існування райковецької культури в Середньому Подніпров'ї визначається рубжем першої – другої чверті VIII – кінцем IX століття. Розмежування окремих хронологічних етапів у цьому часовому проміжку є вкрай проблематичним. Визначені хронологічні орієнтири вказують здебільшого на початок чи кінець іншোকультурних впливів на матеріальну культуру райковецького населення, ніж на її власну еволюцію.

Хронологія та періодизація археологічних пам'яток є одними з найскладніших категорій в археологічній науці, адже за своєю природою археологічний матеріал лише опосередковано містить в собі часові показники – вони проявляються в ньому системою закодованих знаків, зрозумівши й інтерпретувавши які, дослідник вибудовує вже реальні часові відрізки й точки на них, котрі в кінцевому рахунку являють собою історичні реконструкції, в межах яких археологічні культури зароджуються, співіснують, змінюють одна одну, утворюючи нові якості.

Досліджуючи артефакти й археологічні об'єкти і звичайно їх контекст, археологи вдаються до численних способів датування – виходячи з результатів типологічних та класифікаційних розробок масового та виняткового матеріалу, побудови системи аналогій, різноманітних аналізів широкого спектру природничих наук тощо. Однак не завжди вдається отримати достатню кількість археологічного матеріалу задля побудови чіткої хронологічної шкали – так, це може бути недосконалість методики польових досліджень, або ж фактична «бідність» пам'яток на винятковий, а подекуди

й на масовий матеріал. В таких випадках зазвичай брак вихідної інформації продукує маси конкуруючих культурно-хронологічних схем, апологети яких провадять гучні дискусії, втім, майже завжди констатуючи, що остаточного вирішення проблема навряд чи коли-небудь знайде. Така ситуація особливо характерна для археології слов'ян Південно-Східної Європи в переддержавний час, зокрема, для старожитностей райковецької культури.

Історія археологічних досліджень райковецької культури сягає вже понад півстоліття. За цей час було виявлено близько 500 пам'яток цієї культури між Дніпром та Карпатами, однак більшість з них відома за результатами розвідок. Стаціонарним же розкопкам піддавалась доволі скромна частка з вищенаведеної цифри. Окрім того, дається взнаки територіальний чинник – в різних частинах ареалу культури відкрито й досліджено нерівномірну кількість пам'яток – найбільше відомо й розкопано в міжріччі Пруту та Дністра, а також на Прикарпатті; трохи менше виявлено в Поліссі та на Волині; найменш дослідженим регіоном залишається Середнє Подніпров'я. Така регіональна строкатість, а також вже зазначена відносна бідність пам'яток на археологічні матеріали призвели до існування значної кількості контроверсійних думок археологів-славістів щодо хронології райковецьких старожитностей (Березовець, 1963. С. 187–192; Ляпушкин, 1968. С. 52–62; Михайлина, 1997. С. 83–98; Петрашенко, 1992. С. 80–99; Приходнюк, 1975. С. 43–48; 1978. С. 10–47; 1980. С. 11–112; Русанова, 1973. С. 21–36; Смиленко, 1985. С. 109–112; Тимошук, 1976. С. 8–46).

Говорячи про хронологію райковецької культури в Середньому Подніпров'ї, слід для початку зазначити декілька принципів особливостей пам'яток цього регіону. Окрім вищезазначеної тези про незначну кількість виявлених і досліджених тут пунктів, важливу роль грає досі не завершена дискусія щодо генетичної підоснови райковецької культури – на відміну від основного ареалу, де еволюційний розвиток цих пам'яток від праякої культури є

очевидним і доконаним фактом, в Середньому Подніпров'ї ситуація кардинально інакша. В. Петрашенко вважала, що райковецька культура в даному регіоні сформувалася в результаті розвитку волинцівської культури та старожитностей «сахнівського типу», об'єднуючи їх в один «волинцівсько-сахнівський» етап (носіїв котрого ототожнювала з літописними полянами (Петрашенко, 1999. С. 230–239)). Зважаючи на проведену типологію та класифікацію керамічного матеріалу, жител з пам'яток Дніпровського лісостепового Правобережжя, автор дещо раніше висунула тезу про існування своєрідної «Придніпровської» або ж «Подніпровської» культури VIII–IX (X) ст., куди зараховувала як старожитності «сахнівсько-волинцівського» етапу, так і пам'ятки райковецької культури (Петрашенко, 1981. С. 157–158). Виникнення такого культурно-історичного конструкту В. Петрашенко пов'язувала з рухом носіїв праякої культури в VII ст. з західних регіонів в Середнє Подніпров'я (Петрашенко, 1999. С. 236). Радикально іншої думки притримувався О. Приходнюк. Аналізуючи матеріали з потясминських поселень, а також – пам'яток третьої чверті I тис. н.е., вчений дійшов висновку, що райковецька культура в Середньому Подніпров'ї була сформована шляхом співіснування пізньопеньківських пам'яток зі старожитностями проміжного самостійного сахнівського етапу, час виникнення й побутування якого визначав кінцем VII – серединою VIII ст.; формування райковецької культури, на його думку, відбувалося протягом середини – другої половини VIII ст. (Приходнюк, 1980. С. 113–125). Сучасні дослідники, що приділяли увагу зазначеній проблематиці, загалом, продовжують розробку питання в рамках, встановлених В. Петрашенко та О. Приходнюком, втім, звичайно з власних поглядів, сформованих спектром результатів новітніх досліджень, котрі так чи інакше призвели до кореляцій вищеописаних теорій (Михайлина, 2007. С. 10–43; Комар, 2010. С. 163–173).

Ще одна особливість полягає в тому, що переважна більшість пам'яток VIII–

IX ст., котрі можна зараховувати до кола райковецької культури в Середньому Подніпров'ї, в основному, досліджувалися в 1950–1970-х рр., коли методика видобування археологічного джерела на слов'янських пам'ятках переживала етап свого зародження, рівень проведення польових робіт залишав бажати кращого. Саме тому в переважній більшості випадків ми не маємо чітких даних щодо планіграфічної та стратиграфічної ситуації на пам'ятках та їх окремих об'єктів; залягання різних на шарувань фіксувалися зрідка, не кажучи вже про відбір артефактів суворо за горизонтами, а відтак, в переважній більшості випадків ми оперуємо доволі скупою інформацією щодо процесу археологізації матеріальних решток. Сказане вище не ставить за мету принизити здобутків тодішніх дослідників, адже на всі ці негаразди є об'єктивні причини – як вже було сказано, загальний рівень розвитку тодішньої археології в цілому, охоронний характер багатьох розкопок, котрі, незважаючи на обмеження в часі та тиск з боку влади, все ж змогли врятувати для науки те, що могло зникнути безслідно.

Особливо болісно ця ситуація проявляється в контексті потясминської групи пам'яток (Луг I, Луг II, Стецівка, Макарів Острів). Роботи в даних пунктах мали рятувальний статус, пов'язаний з будівництвом Кременчуцької ГЕС (1956–1959 рр.). Не дивлячись на це, матеріали з цих поселень багато в чому стали визначальними, й неодноразово використовувалися задля побудови типологічних та хронологічних схем (Березовець, 1963. С. 145–208; Петров, 1963. С. 209–223; Линка, Шовкопляс, 1963. С. 224–242; Рутковська, 1974. С. 22–39; Приходнюк, Казанський, 1978. С. 43–47; Приходнюк, 1980. С. 11–54).

Ознайомившись з історіографічним доробком даних дослідників і беручи до уваги новітні розробки питання культурно-історичних процесів в регіоні (Комар, 2005. С. 207–218), все ж можна поточнити хронологічні рамки виділених горизонтів. Зазначимо, що в нижченаведені виокремлення увійшли будівлі, для котрих наявна

інформація про фіксування матеріалів на долівках жител та в конструкціях/розвалах печей.

Так, в один хронологічний горизонт можна виділити житла № 1, 3, 5, 6, 7, 9 і 21 на поселенні Луг I, на Лузі II житла № 7 і 9, на Макаровому Острові житла № 2 і 10 та будівлі №7, 9, 10, 11 на поселенні Стецівка. Для нього характерні: заглиблені житла з печами-кам'янками; в керамічному наборі притаманні ліпні товстостінні плечисті опуклобок горщики з відігнутими, прикрашеними пальцевими заціпами або ж насічками вінцями, в незначній кількості представлені архаїчні біконічні товстостінні горщики; гончарна кераміка в цих комплексах представлена незначною кількістю сіролощеної пастирської кераміки та посудин канцерського типу (Приходнюк, 1980. С. 15–16; Володарець-Урбанович, 2010; С. 147–152). Зважаючи на те, що, поперше, нині дата розгрому Пастирського городища відноситься до початку VIII ст. (Комар, 2005. С. 211), по-друге, пастирська гончарна кераміка не могла потрапити на слов'янські поселення після руйнації городища, по-третє, брак імпорту з салтівської культури, й по-четверте, відсутність в приведених житлах співіснування поруч з ліпною керамікою раннього райковецького (чи сахнівського) типу ранньогончарних посудин цього ж кола, можна сміливо визначати верхню дату цього горизонту – не пізніше кінця першої чверті VIII ст.

Наступний хронологічний горизонт репрезентують собою житла № 4, 11, 16, 17, 20, 25–27, 29, 30 з поселення Луг I, на Лузі II – житла № 1–4, 11. В цей час в будівництві жител не відбувається ніяких пертурбацій, однак доволі яскраві зміни відбуваються в матеріальній культурі. Так, вищеописана ліпна кераміка райковецької культури набуває нових типів, разом з тим, з'являється невеликий відсоток ранньогончарної кераміки, багато орнаментованої прямими та хвилястими лініями, що за технологією виробництва мало відрізнялася від ліпної. Окрім того, в певній кількості зустрічається кераміка салтівської культури, а також – фрагменти амфор. Якщо ж звернути ува-

гу на відсоткове відношення керамічного матеріалу, зустрінутого суцільно в заповненнях жител та культурному шарі поблизу них, наведене Д. Березовцем, то ми бачимо, що загальний відсоток гончарної кераміки зростає від 4,19% до 11,12%, причому, таке зростання забезпечене не завдяки збільшенню кількості ранньогончарної кераміки райковецьких типів, а в першу чергу збільшенням кількості гончарних салтівських посудин та амфорної тари (Березовець, 1963. С. 190). Звичайно, вибірка усього зустрінутого матеріалу в об'єктах та в культурному шарі поблизу них, без уточнень його точної локалізації, є малоінформативним, однак, в даному випадку, вони лише підтверджують достеменну інформацію. Таким чином, цей горизонт можна пов'язати з зростаючими контактами населення цього етапу з представниками салтово-маяцької культури, час активної фази формування якої припадає на кінець другої чверті VIII ст. (Комар, 1999. С. 131–133).

Найпізніший хронологічний горизонт потясминських поселень представлений житлами № 1, 3–9 з поселення в ур. Макарів Острів. В житлобудуванні та конструкції печей змін, як і в попередньому випадку, не відбувається. Керамічний комплекс включає ліпні та ранньокружальні посудини декількох типів райковецької культури, амфори, малочисельну кількість фрагментів кераміки салтівського типу (Линка, Шовкопляс, 1963. С. 224–242; Петрашенко, 1992. С. 19–20). Зв'язки населення Макарового Острова з салтівською культурою на цьому етапі репрезентовані не лише знахідками імпортової керамічної продукції, але й старожитностями іншого ґатунку: намистом з 46 дрібних намистин зі світло-сірої пасти, що було зафіксовано в житлі № 3, а також двома сокирами зі скарбу залізних речей, що походить з житла № 1, котрі мають аналогії серед салтівських старожитностей (Плетнева, 1967. С. 158–159).

Саме зосереджуючи увагу на присутності запозичених речей з салтівського кола, ми можемо розмірковувати щодо верхньої дати існування поселення. Відомо, що на слов'янських пам'ятках періоду, що нас ці-

кавить, присутні салтівські імпорти лише I-го (бл. 741–775 рр.) та II-го (бл. 790–835 рр.) горизонтів цієї культури. Припинення притоку салтівських старожитностей в регіон співпадає з фіналом волинцівської культури (слов'янських данників Хазарського каганату) і датується нині широко в межах першої третини IX ст. та більш вузько – в межах другого десятиліття IX ст. (813–817 рр. (Григорьев, 2010. С. 94–127; Комар, 2010. С. 140–158; 2012. С. 301–306; 2015. С. 57–72)).

Зважаючи на вищенаведене, а також той факт, що заритий в житлі № 1 скарб репрезентує фінал 8 синхронних розкопаних на Макаровому Острові жител, і відсутність в керамічному комплексі ранньогончарних посудин зі складнопрофільованими вінцями, визначити верхню хронологічну межу пам'ятки можна першою четвертю IX ст. Загалом же, як ми бачимо, суто райковецький образ Потясминських пам'яток припадає на другу чверть VIII – першу чверть IX ст.

Поява на потясминських пізньопеньківських пам'ятках ліпного посуду, що відноситься до ранніх райковецьких типів (сахнівських типів), що співставляється з першим описаним хронологічним горизонтом (злам VII–VIII – перша чверть VIII ст.) не є, власне, прямим розвитком пеньківських типів ліпної кераміки, що було висвітлено ще О. Приходнюком (Приходнюк, 1980. С. 14–15). Однак і прийняття тези, що виникнення такої кераміки в регіоні пов'язане з просуванням населення праської культури, як зазначала В. Петрашенко, теж є мало ймовірним. Як показують останні студії, присвячені праським старожитностям, східний кордон її поширення залишається нечітким, а археологічних реалій, що б достеменно свідчили про активність праських племен в Середньому Подніпров'ї та перетворень в матеріальній культурі, пов'язаних з такими рухами, допоки не виявлено (Гавритухин, 2009. С. 7–25).

В даному контексті надзвичайно важливими є спостереження І. Гавритухіна. Аналізуючи ранньослов'янські пам'ятки південнобузького регіону VI–VII ст., автор дійшов висновку про т.зв. «південнобузький

симбіоз» – доволі довге співіснування празького та пеньківського населення, й відповідні трансформації в матеріальній культурі. Результатом цього стало твердження про співпадіння в часі переходу від празької культури до райковецької та поширення сахнівських елементів. Таким чином, встановлено відправну точку на хронологічній шкалі розповсюдження на захід та схід старожитностей райковецької культури. Це явище дослідник датував кінцем VII – рубежем VII–VIII століть (Гавритухин, 1996. С. 136–139). Як можна побачити, ця дата цілком пояснює появу на потясминських пам'ятках протягом зламку VII–VIII – першої чверті VIII ст. поряд із посудом пізньопеньківської традиції нових ліпних форм, котрі незалежно від термінології – чи то ранньорайковецькі чи сахнівські, репрезентують одне явище – притік змішаного празько-пеньківського населення з південнобузького регіону в басейн середнього Дніпра.

Якщо ефектом цього притоку в Потясминні були вищезгадані комплекси першого хронологічного горизонту, то північніше це явище пов'язане з поселенням в середній течії р. Рось поблизу с. Сахнівка. Така думка виникла в результаті того, що керамічний комплекс Сахнівського поселення складається виключно з ліпних посудин: горщиків струнких пропорцій з добре вираженими плічками і шийкою та відігнутими назовні вінцями, а також тулубом, що звужується; горщиків струнких пропорцій без плічок і шийки та дуже відігнутими назовні вінцями, з такою ж формою тулуба; посудин з дуже опуклим тулубом, добре вираженими плічками та прямими, майже вертикальними вінцями. Крім того, падає в очі різниця відмінності опалювальних споруд: якщо для райковецьких пам'яток в абсолютній більшості характерні печі-кам'янки, то тут в усіх житлах присутні глинобитні печі (Приходнюк, 1976. С. 101–119). Саме такий керамічний набір й облаштування опалювальних споруд сприяв тому, що Сахнівське поселення стало своєрідним взірцем для виділення найбільш ранніх райковецьких комплексів. Чітке датування цієї пам'ятки

ускладнюється відсутністю будь-яких іншопольованих імпорту, котрі могли, як у випадку з Потясминням, пролити світло на хоча б відносні хронологічні рамки (виключення становить лише скляна намистина з житла № 10, однак її наявність викликає більше запитань, ніж відповідей (Михайлина, 2007. С. 19)). О. Приходнюк, зважаючи на археомагнітне датування, аналіз керамічного комплексу та загальні риси поселення, визначив його широке датування в межах сер. VII – сер. VIII ст., зазначивши найімовірніший час існування пам'ятки в межах першої половини VIII ст. (Приходнюк, 1976. С. 116–118). Як можемо бачити, ця дата, хоч і базується на не надто надійному археомагнітному методі, однак цілком співпадає з вищеописаними хронологічними відрізками.

Близькими до Сахнівки є ранні житлові комплекси з Канівського поселення. Однак, говорячи про останнє, слід зробити декілька увідних зауваг. Ранньосередньовічне слов'янське поселення на території Канівського природного заповідника досліджувалося Г. Мезенцевою протягом 1957–1962 рр. та Є. Синицею в 1997–2009 рр. В результаті першого етапу досліджень було здобуто значну кількість археологічного матеріалу, систематизувавши який, Г. Мезенцева видала відповідну монографію, котра більш ніж півстоліття залишалася єдиним джерелом інформації стосовно цієї пам'ятки. За минулий час вона стала історіографічною класикою, а її інформативна база міцно закріпилася у вітчизняній славистиці. Втім, проведення досліджень на сучасному рівні виявило ряд недоліків у кінцевих твердженнях Г. Мезенцевої, детальну критику яких, а також попередні підсумки новітнього етапу наукових робіт на пам'ятці, було опубліковано Є. Синицею (Синиця, Терпиловський, 2010а. С. 226–237). Не вдаючись до розлогих історіографічних оглядів, зазначимо лише, що зважаючи на надскладну стратиграфічну ситуацію на пам'ятці, котру було зафіксовано протягом 1997–2009 рр., беззастережно оперувати даними Г. Мезенцевої не видається можливим.

Однак саме з розкопками 1957–1962 рр. пов'язане виявлення на поселенні заглиблених жител з глинобитними печами, аналогічними до сахнівських: вони були знайдені у 7 житлових спорудах з 21 дослідженої протягом зазначеного часу. На відміну від Сахнівського поселення, тут єдиним комплексом з виключно ліпною керамікою є житло № 2. Решта містить поряд з ліпними й примітивні ранньокружальні горщики, хоча ліпний посуд переважає (Мезенцева, 1965. С. 19–51). Ще одну споруду, з гіпотетично глинобитною піччю, було виявлено в 2003 р. (будівля 1). Ця житлова споруда не мала пропорційних розмірів, заповнення її було одноманітне, не відрізняючись від культурного шару. Ніяких конструктивних особливостей не простежено, окрім дуже зруйнованих материкових останців, над якими на рівні виявлення об'єкту було зафіксовано темну пляму розмірами 1,5×1,3 м; череня або пропеченої землі на площі в межах останців також не виявлено. Наявність у заповненні невеликої кількості фрагментів виключно ліпних посудин, а також той факт, що на поселенні всі глинобитні печі розташовувались на останцях, в той час як всі кам'янки – на підсипці, дали можливість автору, по-перше, ототожнити зруйновані останці з нижньою частиною глинобитної печі, по-друге, віднести цю споруду до кола найраніших на пам'ятці (Синиця, Кізюн, Кравченко, Моця, Терпиловський, Ціліцький, 2005. С. 4–5). Втім, ретельно ознайомившись з описом даної споруди, складається враження, що її, радше, було сумлінно розібрано жителями поселення в давнину, очевидно – на будівельні матеріали. В результаті, її котлован доволі швидко заплив культурним шаром, котрий, до речі, містив залишки декількох епох. Сліди подібних запусінь будівель й перебудов на поселенні зустрічаються доволі часто (Синиця, Пічкур, Гладких, Рижов, Терпиловський, Шостик, 2008. С. 12–16, 25–26). А тому неможливо чітко відповісти на питання, чи була наявна в цій споруді виключно ліпна кераміка, чи побутувала поряд і ранньогончарна – важко за браком

інформації. В усякому разі, навіть за такої логіки думок, будівлю № 1 (2003 р.) можна віднести до ранніх на пам'ятці.

Отримані в результаті робіт 2005–2006 рр. дані свідчать, що до найранішого етапу функціонування пам'ятки належать житла з печами-кам'янками. Так, доволі цікавою є конфігурація будівлі № 4, будівлі 5 та ями № 11. Будівля № 4 являла собою заглиблене житло з піччю-кам'янкою, котра на момент розкриття котловану являла собою завал дрібного каміння. Крім того, не було виявлено жодних конструктивних особливостей, несучих конструкцій; будівля виявилася надзвичайно бідною на матеріал. Ці факти сприяли висновку автора розкопок про те, що споруда й піч були розібрані й покинуті своїми мешканцями на певному етапі. Відносну хронологію будівлі допомагає встановити те, що її східний кут перерізає яма 11. Дно цієї ями зафіксоване майже на 0,5 м вище від долівки котловану будівлі № 4. В заповненні ями виявлено різноманітний керамічний матеріал, зокрема – розвал денця ранньогончарної посудини, фрагмент вінець ліпного горщика сахнівської традиції. Крім того, будівля № 4 розташовувалась у 0,8 м на південний схід – південь від будівлі № 5, котра відноситься до найпізнішого етапу функціонування пам'ятки, зважаючи на горілі конструкції, наявність двох стратиграфічних горизонтів, що притаманно для всіх пізніх споруд на пам'ятці (Синиця, Гладких, Терпиловський, Шидловський, 2007. С. 12–16; 2010. С. 4–7), а також – дані стратиграфічного розрізу, котрий показав, що у давньоруський час природна западина на місці колишнього житла використовувалася як смітник. Скоріш за все, на момент такого своєрідного використання «западина була досить добре видна, а отже від моменту руйнації будівлі 5 пройшов нетривалий час» (Синиця, Пічкур, Гладких, Рижов, Терпиловський, Шостик, 2007. С. 4–10).

Крім щойно описаного випадку, подібні явища траплялися й в інших об'єктах протягом подальших досліджень. Для нас важливим є те, що на час початкового існування пам'ятки існували обидві традиції

облаштування опалювальних споруд. Певний час вони співіснували, адже є випадки наявності в житлах з глинобитними печами ранньогончарної кераміки, й виключно ліпні комплекси в будівлях з печами-кам'янками, і навпаки, допоки домінуючими не стали останні – в який момент це відбулося, встановити наразі достатньо важко. Таким чином, присутність глинобитних печей не є хронологічним індикатором. Ще одним висновком є те, що внаслідок зафіксованих частих перебудов і винесення жителями зі своїх колишніх будівель усіх «корисних» речей (будматеріали, цілі форми посуду), що опосередковано підтверджується знахідками в житлах лише пошкоджених, непридатних для подальшого використання посудин, неможливо встановити, чи насправді на початку існування поселення жителі користувалися виключно ліпним посудом, чи мали вже примітивно-кружальний. Ліпні посудини з Канівського поселення надзвичайно близько повторюють типи з Сахнівського поселення. Четверть усіх ліпних горщиків з Канівського поселення представляє тип І за Г. Мезенцевою, він же – тип 3 за О. Приходнюком із Сахнівки, що є посудинами з дуже опуклим тулубом, добре вираженими плічками та прямими, майже вертикальними вінцями. Такі посудини зустрічалися і протягом розкопок 1997–2009 рр. (ці горщики вважаються архаїчною ознакою (Мезенцева, 1965. С. 72–74; Приходнюк, 1976. С. 115–117; Синиця, Терпиловський, 2010б. С. 4)). Широко представлені й інші типи посудин (Мезенцева, 1965. С. 72, рис. 35; Приходнюк, 1976. С. 112, рис. 10). Однак Канівське поселення в сумі показує більшу варіативність форм ліпного посуду, порівняно з Сахнівкою, що пояснюється довшим часом існування першого (Мезенцева, 1965. С. 74–88).

Досить цікавими об'єктами, що висвітлюють відносну хронологію пам'ятки, є ями № 8, 12, а також розвал № 1. Обидві названі ями першопочатково функціонували як зерносховища, проте на певному етапі втратили первинні якості й використовувалися як сміттєві звалища. Характер запо-

внення ями № 8 свідчив про її одномоментне закидання в давнину. Переважна більшість керамічних знахідок з ями 8 сильно фрагментована, значна їх частина має сліди вторинного обпалу, деякі фрагменти ошлаковані. В заповненні ями представлені сегменти як ліпних, так і ранньокружальних посудин. Крім кераміки, тут зустрічалося дуже обпалене каміння, фрагменти глиняної обмазки (Синиця, Терпиловський, 2009. С. 6–7). Ліпні посудини представлені слабопрофільованими горщиками зі слабо відігнутими вінцями, котрі прикрашені орнаментом у вигляді пальцевих зацепів, надзвичайно характерних для Канівського поселення. Натомість, уламки ранньогончарних посудин, що тут зустрілися автору розкопок, були доволі цікавими. Ці горщики являли собою наслідування салтівським та волинцівським гончарним посудинам, однак наслідування проявлялося лише у збереженні форми: тісто, орнаментация, ступінь випалу не відрізняли їх від, власне, райковецький ранньокружальних посудин. Лише у випадку першої посудини, котра наслідувала салтівський посуд, було декілька технологічних особливостей: в тісті були відсутні крупні фракції шамоту, поверхня, хоч і недбало, була заглажена, а також присутні сліди часткового лискування, фрагменти з котрим мали коричневий колір. Автор зазначав, що поодинокі фрагменти подібних посудин неодноразово зустрічалися на Канівському поселенні (Синиця, Терпиловський, 2009. С. 7–10). Заповнення ями № 8, а також – розвал 1, з котрого походить ліпна, археологічно ціла, посудина з вертикальними, ледь відігнутими, вінцями посудина, являє собою рештки будівельного сміття, утвореного в результаті перебудови будівлі № 3, котра знаходилась неподалік (Синиця, Пічкур, Гладких, Рижов, Терпиловський, Шостик, 2008. С. 20–24). Відтак, можна зазначити, що на певному етапі будівля № 3 зазнала перебудови, за якої залишки первинної печі; разом з керамічними посудинами, котрі «вийшли з ладу», опинилися в колишньому зерновику. Можна зробити висновок, що на першому етапі функціонування

житла його мешканці користувалися як ліпним, так і ранньокружальним посудом, типовим для пам'ятки, зокрема показовим є архаїчний горщик сахнівської традиції (Синиця, Терпиловський, 2009. рис. 11: 1). Поряд з цим набором виступають форми, що наслідували сахнівський та волинцівський гончарний посуд, однак виготовлені майстрами з райковецького середовища, котрі лише подекуди відтворювали ті чи інші особливості оригіналів. На нашу думку, цілком доцільно зробити висновок, що такі гончарні вироби могли з'явитися лише внаслідок своєрідної моди на посуд відповідних культур. Хронологічно такі процеси не могли відбутися пізніше фіналу волинцівської культури та припинення салтівських імпорту в регіон, що відбулися, як вже було згадано, в рамках другого десятиліття IX ст. Показово, що вищенаведені імітації не були унікальними: уламки такого посуду достеменно зустрічалися на Канівському поселенні в заповненні інших об'єктів та в культурному шарі (Синиця, Терпиловський, 2009. С. 8–10).

Цікаво, що поряд із будівлею № 3 спостерігається подібна ситуація, пов'язана з будівлею № 1 (2007 р.) та ямою № 12. Перебудова будівлі № 1 полягала в переоблаштуванні опалювальної споруди, засипці первісної долівки материковим ґрунтом, а в результаті функціонування житла після перебудови утворилася нова долівка, розташована між материковою засипкою та шаром первинного запливання котловану. На рівні першої долівки виявлено уламки як ліпного, так і ранньогончарного посуду. Така ж ситуація стосується й знахідок з рівня другої долівки, однак тут ранньогончарні горщики представлені розвалами двох посудин з манжетоподібним потовщенням вінець, а також – складним профілюванням. (Синиця, 2008. С. 12–16). Залишки перебудови опалювальної споруди містить яма № 12, розташована неподалік від будівлі № 1; характер заповнення свідчить про її одномоментне закидання, а серед матеріалу крім обпеченого каміння зустрічалися переважно уламки ліпних посудин, верхня частина розвалу ліпної

корчаги, а також – рештки ранньогончарних посудин (Синиця, Терпиловський, 2009. С. 14–15).

Коротко оглянувши головні здобутки новітнього етапу досліджень Канівського поселення, а також урахувавши інформаційну базу 1957–1962 рр., можна дійти таких висновків:

– до найранішого етапу існування пам'ятки слід віднести житла № 1 (2003–2004 р.) та № 4 (2005 р.); для цього часу характерне співіснування глинобитних печей із печами-кам'янками, збереження основних типів горщиків сахнівської традиції, проте варіабельність їх форм проявляється вже тут. Враховуючи сліди великої кількості перебудов та розбірку на будівельні матеріали жител, відповісти чітко на питання, чи була на ранньому етапі у використанні виключно ліпна кераміка, чи вже побутували ранньогончарні форми, надзвичайно складно. А тому час виникнення і першопочаткового існування поселення можна визначити другою чвертю – серединою VIII ст.;

– до середнього етапу функціонування пам'ятки належать житлові будівлі № 2 та 3 (2003–2004 рр.), будівля № 2 (2007 р.), а також – нижній горизонт будівель № 1 та 3 (2007 р.). Цей проміжок характеризується, перш за все, достеменно засвідченим побутуванням ранньогончарних посудин райковецької культури. В домобудівництві продовжують спільно функціонувати глинобитні та печі-кам'янки, однак, якраз протягом цього етапу останні стають домінуючими, а як наслідок – єдиними. Також на цьому етапі засвідчується наявність імпорту з ареалу салтівської культури та наслідувань їм (ливарна формочка для відливки сережки, бронзові браслети й пряжки, скляні бусини (Михайлина, 2000. С. 127; Мезенцева, 1965. С. 105–109)). Крім того, наявні явні спроби імітування гончарного посуду салтівської та волинцівської культур при збереженні райковецької технології виробництва. Опосередкованим свідченням цього може бути переважання в ліпному комплексі типу I за Г. Мезенцевою високих, опуклобоких

або з округлими плічками й звуженими до дна стінками, при майже ледь відігнутих, майже вертикальних чи точно вертикальних вінцях, що надзвичайно зближує ці посудини з волинцівськими. За сумарною кількістю ознак цей період можна датувати серединою VIII – першою половиною IX ст. (а найімовірніше першою четвертю).

– до фінального етапу належать горизонт будівель № 1 та 3 (після перебудови), житлова споруда № 5 (2005 р.) та будівля № 4 (2009 р.). Важливим тут є те, що верхній горизонт характеризується оновленням і створенням нових жител, можливо після певного короткочасного відтоку населення. Продовжують побутовувати ліпні й ранньогончарні посудини, однак з'являються горщики зі складнопрофільованими вінцями, деякі з манжетоподібним потовщенням. Хоча цей посуд і виглядає як розвинені форми давньоруських посудин середини – другої половини X ст., за технологією виробництва він нічим не відрізняється від примітивно-кружальних: це товстостінні посудини (до 1 см і більше) з неякісним випалом (черепки їх мають у зламі два-три кольори). Ці типи пов'язано з поширенням в регіоні не давньоруських, а дунайських посудин, що детально описано В. Петрашенко (Петрашенко, 2003. С. 125–132). У складі прикрас з'являються срібні лунниці з псевдозерню, дротяні скроневі кільця (Мезенцева, 1965. С. 109). За фактом відсутності речей давньоруського гатунку з горизонту функціонування жител, а також того, що жителі Канівського поселення залишили його, як зазначає автор сучасних досліджень, не в результаті катастрофи, а внаслідок планомірної акції відходу (пожежа, сліди якої зафіксовані в житлах останнього горизонту, відбулася вже після початкового запливання котлованів будівель (Синиця, Терпиловський, 2010а. С. 226–237)), можна визначити верхню дату цього завершального етапу кінцем IX ст., можливо – раннім початком X ст.

Окрім Канівського поселення в цьому регіоні надзвичайно яскравою є пам'ятка в ур. Монастирьок. Городище з відкритими селищами було досліджене великими пло-

щами в ході робіт Є. Максимова та В. Петрашенко в 1974, 1979–1980, 1982–1985 рр. Було підтверджено багат шаровий характер пам'ятки (трипільська культура, епоха бронзи, скіфський час, зарубинецька культура, ранньосередньовічний (райковецька культура) та давньоруський час, доба Пізнього Середньовіччя), а також складну стратиграфію та планіграфію, пов'язану з цим. Загалом на Східному та Західному городищах, а також відкритому селищі, за словами авторів, досліджено бл. 6 тис. м². До періоду, що нас цікавить, відноситься 23 житлові споруди на Східному городищі, 6 – на Західному, а також 1 житло з території відкритого селища. Крім того, було віднесено створення укріплень Західного городища до VIII–X ст. За результатами досліджень було видано монографію з детальним аналізом здобутої інформації, хронологією пам'яток та характеристикою їх культурно-історичної належності (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 113–117). В. Петрашенко визнала час існування пам'ятки VIII–X ст., виділивши два будівельно-хронологічні горизонти: VIII–IX ст. та IX–X ст. на основі переважання в ранніх комплексах ліпного посуду над ранньокружальним, в пізніх – зворотної ситуації, до того ж, наявності в них посудин з манжетоподібним потовщенням та складнопрофільованістю верхніх частин горщиків. Водночас виділення пізнього горизонту полегшувалось фіксацією одномоментної загибелі ряду споруд в результаті пожежі, на думку В. Петрашенко – пов'язаної з військовою акцією печенігів в 968 р. (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 92–103). Дещо модифікувавши цю теорію, О. Комар висунув думку про більш пізній час існування пам'ятки. Ранній горизонт вмщував в межах першої половини IX ст., другий будівельний горизонт відносив до другої половини IX – другої чверті X ст., і пов'язував його формування з притоком в регіон населення «житомирського» варіанту райковецької культури. Час загибелі городища з поселенням автор синхронізував з руйнацією Іскоростеня й раннім давньоруським часом загалом, пояснюючи таким чином

наявність в деяких житлах Монастирку речей скандинавського походження, а також арабських монет (Комар, 2012. С. 305–306; 2015. С. 66).

Поглиблене ознайомлення з матеріалами досліджень Є. Максимова та В. Петрашенка дозволяє виділити декілька важливих фактів:

I. На Монастирку достеменно відсутні комплекси з виключно ліпною керамікою;

II. Виділені ранні житла (№ 4, 14, 16, 21, а також № 5 з Західного городища) містять ряд своєрідних ознак: в їхніх заповненнях на долівці і в печах зібрано керамічний матеріал, в якому ліпні посудини переважають частку примітивно кружальних; печі-кам'янки в них гіршої збереженості й містять нехарактерні для райковецької культури риси – в конструкції склепіння використані глиняні вальки, печі частково вирізані в глині, або ж глина достатньо широко представлена в їх конструкції (житла № 3, 4, 14, 16, 22);

III. Про житла № 14, 16, 21, 22 в прикінцевих розмірковуваннях В. Петрашенка сказано, що вони не гинуть в пожежі й тому віднесені до ранніх, однак в описах цих жител авторка зазначає очевидність загибелі цих будівель в результаті пожежі (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 92–94, 21–25). Ознайомившись з записами польових робіт, стає зрозумілим, що в житлах № 14 та 16 виявлені сліди завалу горілих конструкцій стін та даху, однак стратиграфічно між ними та рівнем долівки вже зафіксовано шар запливання котлованів, що свідчить про те, що на момент пожежі на городищі ці житла не функціонували доволі довгий час (Максимов, Петрашенко, Погорельий Терпиловский, Цындровская, 1974. С. 15–18). Подібна ситуація стосується житла № 21 (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 24–25);

IV. Сліди перебудов, подібні до Канівського поселення, наявні в Монастирку (Максимов, Петрашенко, Погорельий Терпиловский, Цындровская, 1974. С. 8–10);

V. Важливими є спостереження щодо укріплень – рів і вал Західного городища було сконструйовано тоді, коли ранньосе-

редньовічне поселення вже існувало певний час (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 80–82);

VI. Бронзові та срібні арабські монети, віднайдені на пам'ятці, знайдені в житлах, котрі судячи з їхнього опису, беззаперечно відносяться до пізнього етапу й гинуть в пожежі (житла № 2, 9 з Східного городища та № 1 з відкритого селища (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 14–15, 20, 62–64)).

Спираючись на вищенаведене, можемо ствердити, що початково в ур. Монастирсьок існувало відкрите поселення. Місце було доволі зручним для облаштування, адже тут зберігалися залишки земляних укріплень зарубинецького часу. В цей проміжок населення користувалося як ліпним, так і ранньогончарним посудом, однак переважав перший. В будівництві печей відчувається вплив волинцівської традиції, а прямокутна, вирізана в лесі, піч з житла № 5 з Західного городища прямо відсилає до цієї культури. Крім того, В. Петрашенко був виділений цілий тип V ранньогончарного посуду, котрий за технологією виробництва та орнаментациєю повторював райковецький, однак за формою чітко наслідував гончарні посудини волинцівської культури (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 87), окремі знахідки якої, а також – салтівської культури, присутні на пам'ятці (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 92). Все це свідчить про те, що першопочатково поселення функціонувало в близькому контакті з населенням волинцівської культури, імітуючи речі цього кола. А відтак, цей етап можна віднести до другої половини VIII – початку IX ст.

В певний момент часу ситуація кардинально змінюється: зводяться вал та рів Західного городища, відбуваються оновлення укріплень зарубинецького часу Східного городища, також присутні сліди перебудови жител. В цьому горизонті ми вже не бачимо посудин, що імітують волинцівські, однак з'являється складнопрофільований посуд, що наслідує т.зв. «дунайський тип», високоякісні зразки якого траплялися на городищі (Петрашенко, 2003. С. 127). На цьому етапі до населення городища потра-

пляють арабські бронзовий фейс та срібні дирхеми. Це явище надзвичайно важливе, адже зараховує Монастирок до кола обігу дирхемів в Східній Європі першого періоду (800–833 рр.). Поширення арабських монет в цей час в ареалі роменської культури добре описано О. Комаром, ним же це явище пов'язане з початковим проникненням в регіон скандинавів-русів, і залученням Дніпровського Лівобережжя до контактної зони Волзького торгового шляху (Комар, 2015. С. 57–74). Як вже було згадано, для Лівобережжя ці процеси розпочалися катастрофою волинцівської культури та припиненням постачання в регіон всіх салтівських імпортив. Якщо для волинцівської культури були характерні відкриті поселення, то на ранньому роменському етапі розвитку слов'янської культури Дніпровського Лівобережжя активно починають зводитися городища. Чи не є аналогічним явищем і городище Монастирок? Вважаємо, що це питання має позитивну відповідь. Другий горизонт городища, окрім вже згаданих монет, містить і знахідки скандинавського кола (Андрощук, Зоценко, 2012. С. 110–111). Житло № 22, крім всього іншого, містить розвал ранньогончарної посудини, що за технологією виробництва й орнаментациєю не відрізняється від решти, а формою повторює роменські ранньогончарні посудини (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 26, рис. 19: 1). Все це говорить про те, що жителі Монастирка знаходились в активних зв'язках з регіоном, що входив до зони контактів Волзького шляху.

Однак період цих контактів не був довгим. На початку другої третини IX ст. надходження східного срібла в регіон різко припиняється й така ситуація триватиме до початку X ст., що буде вже пов'язано з більш масовою присутністю скандинавів і початком функціонування цілого ряду торговельних шляхів на Східноєвропейських просторах (Комар, 2015. С. 73). Відображення цього процесу проявляється і на матеріалах Монастирку. Так, як ми бачимо з наявних матеріалів, артефактів, пов'язаних із цими процесами, надзвичай-

но мало, однак другий будівельний горизонт пам'ятки існує достатньо довго. В переважній більшості старожитності мають суто райковецький вигляд, що, на нашу думку, пов'язане з суттєвим припиненням контактів населення з іншопольтурними колами й існуванням у межах власного, однокультурного базису, а не притоку сюди в середині IX ст. населення з Поліського регіону культури, як зазначають деякі дослідники, як було згадано вище.

Фінал існування городища Монастирок пов'язаний з військовою акцією і репрезентується тотальним згарищем житлових, господарських споруд, а також укріплень. Про раптовий напад свідчать доволі чисельні залишки в будівлях різноманітного хатнього начиння, горщиків з обвугленою їжею, а також – велика кількість ям-зерновиків з перепаленими зернятами. (Максимов, Петрашенко, 1988. С. 93–94). Відсутність слідів активних бойових дій, решток загиблих, поховань в зруйнованих об'єктах, як це трапляється в подібних випадках, свідчить про декілька можливих варіантів розвитку подій: населення могло встигнути врятуватися втечею, або ж їх було масово взято в полон. На нашу думку, навряд чи можна синхронізувати загибель Монастирка з Іскоростенем. Хоча керамічні комплекси цих городищ доволі близькі, решта речового матеріалу кардинально різниться: прикраси, монети, зброя, котрі в згарищі Іскоростеня має широкі аналогії в давньоруських центрах першої половини X ст. (Комар, 2012. С. 327–331), відсутні в Монастирку, а тому датування загибелі цього городища в межах першої половини – середини X ст. є неприпустимим.

Характер загибелі Монастирка, притаманний останньому горизонту речовий набір, а також – знахідка ланцетоподібного вістря стріли в згарищі житла № 1 з відкритого селища, дозволяють зробити припущення, що ця військова акція має пов'язуватися з періодом раннього закріплення скандинавів-русів в Середньому Подніпров'ї, їхніми військовими експедиціями-розвідками в регіоні, пошуком ресурсних зон, що археологічно фіксуються

в рамках кінця IX ст., а за літописом припадає на час 880–890-х рр. (Котишев, 2019. С. 54–63).

Отож, підбиваючи підсумки, можна сказати, що загальний час існування райковецької культури в Середньому Подніпров'ї можна встановити в межах рубежу першої – другої чверті VIII – кінця IX ст. Виділення окремих хронологічних етапів всередині цього часового відрізка є вкрай проблематичним, а ті хронологічні репери, котрі можна встановити, свідчать більше про початок чи кінець іншопольтурних впливів на матеріальну культуру райковецького населення, ніж її власну еволюцію. Втім, можна виділити чотири хронологічні проміжки: рубіж першої – другої чверті VIII – середина VIII ст. – час формування середньодніпровського варіанту райковецької культури, середина VIII – початок IX ст. – час активного роз-

витку керамічних наборів під впливом волинцівської культури, початок – середина IX ст. – час своєрідних контактів з ареалом Дніпровського Лівобережжя, середина – кінець IX ст. – час самостійного, в дечому ізольованого, розвитку старожитностей культури та її зникнення.

Звичайно залишається ряд питань щодо характеру взаємозв'язків населення волинцівської та райковецької культур, нерозв'язаною є проблема причин «виживання» райковецьких пам'яток в Канівському Подніпров'ї на тлі катастрофи волинцівської культури та багато інших, що безперечно мають стати об'єктом детального вивчення. Наведена в цій праці хронологія та періодизація райковецьких старожитностей не є вичерпною й, радше, має на меті поновити наукову дискусію питання, аніж дати на нього беззаперечну відповідь.

ЛІТЕРАТУРА

- Андрощук Ф.А., Зоценко В.Н., 2012.** Скандинавские древности Юга Руси: Каталог. Париж.
- Березовец Д.Т., 1963.** Поселения уличей на р. Тясмине // Славяне накануне образования Киевской Руси / МИА. № 108. С. 145–208.
- Володарець-Урбанович Я.В., 2010.** Пастирський гончарний посуд на слов'янських пам'ятках // Археологія та Давня історія України. Вип. 4. С. 147–152.
- Гавритухин И.О., 1996.** Датировка начальных фаз культуры Луки Райковецкой // Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст / РСМ. Вып. 3. С. 136–139.
- Гавритухин И.О., 2009.** Понятие пражской культуры // Труды Государственного Эрмитажа. Вып. XLIX. С. 7–25.
- Григорьев А.В., 2010.** Население междуречья Днепра и Дона в VIII – первой половине XI в. // Древнейшие государства Восточной Европы: 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. Москва. С. 94–127.
- Комар А.В., 1999.** Предсалтовские и раннесалтовские горизонты Восточной Европы (вопросы хронологии) // Vita antiqua. № 2. С. 111–136.
- Комар А.В., 2005.** Исторические предпосылки возникновения легенды о полянской дани хазарам по археологическим данным // Евреи и славяне. Т. 16. Хазары. С. 207–218.
- Комар А.В., 2010.** Поляне и Северяне // Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 год. Предпосылки и пути формирования Древнерусского государства. Москва. С. 128–191.
- Комар А.В., 2012.** Киев и Правобережное Поднепровье // Русь в IX–X веках: Археологическая панорама. Москва – Вологда. С. 300–333.
- Комар А.В., 2015.** Денежный счёт ранних славян в предгосударственный период // Древнейшие государства Восточной Европы. 2015 год: Экономические системы Евразии в раннее Средневековье. Москва. С. 44–94.
- Котышев Д.М., 2019.** От Русской земли к земле Киевской. Становление государственности в Среднем Поднепровье. IX–XII вв. Москва.

Линка Н.В., Шовкопляс А.М., 1963. Раннеславянское поселение на р. Тясмине // Славяне накануне образования Киевской Руси / МИА. № 108. С. 234–242.

Ляпушкин И.И., 1968. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского государства (VIII – первая половина IX в.) / МИА. № 152.

Максимов Е.В., Петрашенко В.О., Погорельый В.Н., Терпиловский Р.В., Цындоровская Л.А., 1974. Отчет о раскопках городища Монастырек Каневского района Черкасской области. Київ. / Науковий архів ІА НАНУ. Фонд експедицій. Ф. 64.

Максимов Е.В., Петрашенко В.О., 1988. Славянские памятники у с. Монастырек на Среднем Днепре. Киев.

Мезенцева Г.Г., 1965. Канівське поселення полян. Київ.

Михайлина Л.П., 1997. Населення Верхнього Попруття VIII–X ст. Чернівці.

Михайлина Л.П., 2007. Слов'яни VIII – IX ст. між Дніпром і Карпатами. Київ.

Петрашенко В.О., 2003. Хронологія та походження середньодніпровської кружальної кераміки VIII – початку XI ст. // Дружинні старожитності центрально-східної Європи VIII–XI ст. Матеріали міжнародного польового семінару. Чернігів. С. 125–132.

Петрашенко В.О., 1981. Лесостепное Правобережное Поднепровье в VIII–X вв. Дисертація к.и.н. Інститут Археології / Науковий архів ІА НАНУ. Фонд експедицій. Ф. 63.

Петрашенко В.О., 1992. Слов'янська кераміка Правобережжя Середнього Подніпров'я. Київ.

Петрашенко В.О., 1999. Формування культури типу Луки Райковецької у Середньому Подніпров'ї // Етнокультурні процеси у Південно-Східній Європі в I тисячолітті н.е. Львів. С. 230–239.

Плетнієва С.А., 1967. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура / МИА. № 142.

Приходнюк О.М., 1975. Слов'яни на Поділлі (VI–VII ст. н.е.). Київ.

Приходнюк О.М., 1976. Ранньосередньовічне слов'янське поселення на р. Рось // Дослідження з слов'яноноруської археології. Київ. С. 101–119.

Приходнюк О.М., 1978. Об этнокультурной ситуации в Днепровском лесостепном пограничье во второй половине I тыс. н.э. // Проблемы этногенеза славян. Киев.

Приходнюк О.М., 1980. Археологічні пам'ятки Середнього Подніпров'я VI–IX ст. н.е. Київ.

Приходнюк О.М., Казанський М.М., 1978. Керамічні комплекси поселення Луг I на р. Тясміні // Археологія. Вип. 27. С. 43–47.

Русанова И.П., 1973. Славянские древности VI–IX вв. Между Днепром и Западным Бугом / САИ. Вып. Е1-25.

Рутковская Л.М., 1974. О стратиграфии и хронологии древнего поселения около с. Стецовки на р. Тясмине // Раннесредневековые восточнославянские древности. Ленинград. С. 22–39.

Синиця Є.В., Кізюн О.Г., Кравченко О.В., Моця К.О., Терпиловський Р.В., Ціліцький В.В., 2005. Звіт про археологічні розкопки 2003–2004 років на Канівському поселенні Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства. Київ / Науковий архів ІА НАНУ. Фонд експедицій. Ф. 64.

Синиця Є.В., Гладких М.І., Терпиловський Р.В., Шидловський П.С., 2007. Звіт про археологічні розкопки 2005–2006 років Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства на території Канівського району Черкаської області. Київ / Науковий архів ІА НАНУ. Фонд експедицій. Ф. 64.

Синиця Є.В., Пічкур Є.В., Гладких М.І., Рижов С.М., Терпиловський Р.В., Шостик О.І., 2008. Звіт про археологічні розкопки та розвідки 2007 року Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства на території Канівського району Черкаської області. Київ / Науковий архів ІА НАНУ. Фонд експедицій. Ф. 64.

Синиця Є.В., Терпиловський Р.В., 2009. Звіт про археологічні розкопки 2008 року на Канівському поселенні Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства. Київ / Науковий архів ІА НАНУ. Фонд експедицій. Ф. 64.

Синиця Є.В., Терпиловський Р.В., 2010а. Археологічні дослідження пам'яток раннього середньовіччя на території Канівського природного заповідника: історія, здобутки, перспективи // АДІУ. Вип. 1. С. 226–237.

Синиця Є.В., Терпиловський Р.В., 2010б. Звіт про археологічні розкопки 2009 року на Канівському поселенні Канівської археологічної експедиції кафедри археології і музеєзнавства. Київ / Науковий архів ІА НАНУ. Фонд експедицій. Ф. 64.

Смиленко А.Т., 1985. Славянская культура Правобережья Днепра // Этнокультурная карта территории Украинской ССР в I тыс. н.э. Киев. С. 106–116.

Тимощук Б.О., 1976. Слов'яни Північної Буковини V–IX ст. Київ.

СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

- АВ – Археологические вести. Санкт-Петербург.
АДУ – Археологія і давня історія України. Київ.
АИППЗ – Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков.
АКР – Археологическая карта России. Москва.
АО – Археологические открытия. Москва.
АП УРСР – Археологічні пам'ятки УРСР. Київ.
АИП – Археологическое изучение Пскова. Псков.
АС – Археологический съезд.
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград – Санкт-Петербург.
БГЧ – Беларускі гістарычны часопіс. Мінск.
ГАЗ – Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск.
ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры. Ленинград.
ГБУК АЦПО – Государственное бюджетное учреждение культуры «Археологический центр Псковской области». Псков.
ГБУК ЛО – Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области.
ГИК ГИМ – Главная инвентарная книга Государственного Исторического музея.
ГИМ – Государственный Исторический музей. Москва.
ГКМФ РФ – Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации (<https://goskatalog.ru/>)
ГЭ – Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург.
ДАК – Державний архів міста Києва. Київ.
ДАХО – Державний архів Хмельницької області. Хмельницький.
ИАК – Императорская археологическая комиссия. Санкт-Петербург.
ИА НАНУ – Інститут археології НАН України. Київ.
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук. Санкт-Петербург.
ИИ НАН Беларуси – Институт истории Национальной академии наук Беларуси. Минск.
КГОМА – Курский государственный областной музей археологии. Курск.
КГСК – Курская губернская ученая архивная комиссия. Курск.
КСАН – Корпус случайных археологических находок. Москва.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии. Москва.
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Москва.
ЛОИА – Ленинградское отделение института археологии. Ленинград.
МАБ – Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Мінск.
МАВГР – Материалы по археологии восточных губерний России. Москва.
МАР – Материалы по археологии России. Санкт-Петербург.

- МИА** – Материалы и исследования по археологии СССР. Москва – Ленинград.
- НА ІА НАНУ** – Науковий архів Інституту археології НАН України. Київ.
- НГАБ** – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Мінск.
- НГМ** – Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Великий Новгород.
- НИМ РБ** – Национальный исторический музей Республики Беларусь. Минск.
- ОИАК** – Отчёты императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург.
- ОН ГИМ** – Отдел нумизматики Государственного Исторического музея. Москва.
- ПГОИАХМЗ** – Псковский объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Псков.
- Працы. Т. II** – Працы археалогічнай камісіі. Т. II. Запіскі аддзелу гуманітарных навук Беларускай Акадэміі навук. Мінск, 1930.
- Працы. Т. III** – Працы секцыі археалогіі Інстытута гісторыі Беларускай Акадэміі навук. Мінск, 1932.
- ПСРЛ** – Полное собрание русских летописей.
- РА** – Российская археология. Москва.
- РГИА** – Российский государственный исторический архив. Москва.
- РГНФ** – Российский гуманитарный научный фонд.
- РО НА ИИМК РАН** – Рукописный отдел научного архива Института истории материальной культуры Российской академии наук. Санкт-Петербург.
- РСМ** – Раннеславянский мир. Москва – Вологда.
- РЭМ** – Российский этнографический музей. Санкт-Петербург.
- СА** – Советская археология. Москва.
- САИ** – Свод археологических источников. Москва – Ленинград.
- УЛМД ИФ БГУ** – Учебная лаборатория музейного дела исторического факультета Белорусского государственного университета. Минск.
- ЦДІАК** – Центральний державний історичний архів України. Київ.
- ЦАМО РФ** – Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Санкт-Петербург.
- ЦГА СПб** – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург.
- ЦГАЛИ СПб** – Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург.
- ЦГИА СПб** – Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург.
- ЦНА НАН Беларусі. ФАНД** – Цэнтральны навуковы архіў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Фонд археалагічнай навуковай дакументацыі. Мінск.
- AAA** – Acta Archaeologica Albanica. Мінск.
- AB** – Archaeologia Baltica. Klaipėda.
- AE** – Arheoloģija un etnogrāfija. Rīga.
- AL** – Archeologia Litwana. Vilnius.
- ATL** – Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Vilnius.
- MADA** – Mokslų akademijos darbai. A serija. Vilnius.
- LA** – Lietuvos archeologija. Vilnius.
- LIIRS** – Lietuvos istorijos instituto rankraščių skyrius. Vilnius.
- WUOZ** – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

ЗВЕСТКІ ПРА АЎТАРАЎ

Аленіч Андрэй Мікалаевіч

Інстытут археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Кіеў, Украіна.

E-mail: Olenycha@ukr.net

Андрэева Вікторыя Валер'еўна

Санкт-Пецяярбургскі політэхнічны ўніверсітэт Пятра Вялікага. Санкт-Пецяярбург,
Расійская Федэрацыя.

E-mail: andreevavicval@gmail.com

Андрэеў Дзмітрый Віктаравіч

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

E-mail: Smithmaster.by@gmail.com

Баранова Вольга Генадзеўна

Расійскі этнаграфічны музей. Санкт-Пецяярбург, Расійская Федэрацыя.

E-mail: BOG2866@narod.ru

Барвенава Ганна Аляксандраўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

E-mail: barbara@tut.by

Бельскі Станіслаў Віктаравіч

Музей антрапалогіі і этнаграфіі імя Пятра Вялікага (Кунсткамера) Расійскай акадэміі
навук. Санкт-Пецяярбург, Расійская Федэрацыя.

E-mail: stbel@kunstkamera.ru; belstass@yandex.ru

Бібікаў Дзмітрый Валянцінавіч

Інстытут археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Кіеў, Украіна.

E-mail: bibikov-@bigmir.net

Бойка-Гагарын Андрэй Сяргеевіч

Нацыянальны музей гісторыі Украіны. Кіеў, Украіна.

E-mail: boiko.gagarin@gmail.com; boiko.gagarin@ukr.net

Бялецкі Сяргей Васільевіч

Інстытут гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук. Санкт-Пецяярбург,
Расійская Федэрацыя.

E-mail: serge_beletsky@mail.ru

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: voitehowich@tut.by

Гнэра Уладзімір Анатольевіч

Інстытут археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Кіеў, Украіна.
E-mail: 3595232@gmail.com

Гарчыца Кшыштаф

Рэгіянальны музей у Коніне. Конін, Польшча.
E-mail: krzysztof.gorzcyca@muzeum.com.pl

Грыгор'ева Наталля Уладзіміраўна

Інстытут гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук. Санкт-Пецярбург,
Расійская Федэрацыя.
E-mail: mak-kon4@yandex.ru

Гур'янаў Валерыі Мікалаевіч

Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка І.Г. Пятроўскага. Бранск, Расійская
Федэрацыя.
E-mail: gurian032@yandex.ru

Дзячэнка Дзмітрый Генадзевіч

Інстытут археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Кіеў, Украіна.
E-mail: dya4enkovi4@gmail.com

Ерамееў Іван Ігаравіч

Інстытут гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук. Санкт-Пецярбург,
Расійская Федэрацыя.
E-mail: eremeev_iimk@mail.ru

Ермаліцкая Ксенія Фёдараўна

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: ermalitskaia@gmail.com

Заёнчкоўскі Юрый Валянцінавіч

Харкаўскі нацыянальны ўніверсітэт будаўніцтва і архітэктуры. Харкаў, Украіна.
E-mail: zyvkharkov@gmail.com

Зазуля Сяргей Сяргеевіч

Дзяржаўны Гістарычны музей. Масква, Расійская Федэрацыя.
E-mail: zozulia.sergey@gmail.com

Льчышын Зоя Анатольеўна

Навукова-даследчы цэнтр «Выратавальная археалагічная служба» Інстытута археалогіі
Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Львоў, Украіна.
E-mail: zoya.arch@gmail.com

Йанайціс Рыціс

Інстытут гісторыі Літвы. Вільнюс, Літоўская Рэспубліка.
E-mail: archjonaitis@gmail.com

Кабрынец Валерый Арсеньевіч

Музей Беларускага Палесся. Пінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: lerakob@yandex.by

Каваль Уладзімір Юр'евіч

Інстытут археалогіі Расійскай акадэміі навук. Масква, Расійская Федэрацыя.
E-mail: kovaloka@mail.ru

Калтакова Юлія Вячаславаўна

Пскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт. Пскоў, Расійская Федэрацыя.
E-mail: pskov-sova@mail.ru

Каплунайтэ Ірма

Інстытут гісторыі Літвы. Вільнюс, Літоўская Рэспубліка.
E-mail: irma.kaplunaite@gmail.com

Каралёў Павел Анатольевіч

Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: Karaliou@tut.by

Касюк Алена Фёдараўна

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: kasiuk2585@gmail.com

Клімаў Марат Васільевіч

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: palatida@mail.ru

Колабава Ірына Навумаўна

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: irynakolabava@mail.ru

Крыцук Раман Іванавіч

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: kola.sonca@gmail.com

Кузняцова Валянціна Мікалаеўна

Расійскі этнаграфічны музей. Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя.
E-mail: valentkuznets@mail.ru

Лавыш Крысціна Анатольеўна

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: klavysh@mail.ru

Макоўская Вікторыя Мікалаеўна

Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: makouskayav@gmail.com

Макурына Анастасія Віктараўна

Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка І.Г. Пятроўскага. Бранск, Расійская Федэрацыя.
E-mail: makurin_1960@mail.ru

Міляеў Павел Андрэевіч

Інстытут гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук. Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя.
E-mail: milyaev.paul@yandex.ru

Петраўскас Андрэй Валдасавіч

Інстытут археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Кіеў, Украіна.
E-mail: petrauskas@i.ua

Плавінскі Мікалай Аляксандравіч

Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: plavinsky_arc@mail.ru

Радзюш Алег Аляксандравіч

Інстытут археалогіі Расійскай акадэміі навук. Масква, Расійская Федэрацыя.
E-mail: radegost@rambler.ru

Салмін Сяргей Анатольевіч

Пскоўскі Археалагічны цэнтр. Пскоў, Расійская Федэрацыя.
E-mail: solvarg@rambler.ru

Салміна Алена Вячаславаўна

Археалагічны цэнтр Пскоўскай вобласці. Пскоў, Расійская Федэрацыя.
E-mail: muntrik102@yandex.ru

Сідаровіч Віталь Міхайлавіч

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: wital.sidarowicz@gmail.com

Сядых Валеры Нікандравіч

Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт. Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя.
E-mail: valsedykh@yandex.ru

Сілаеў Аляксандр Мікалаевіч

Навукова-даследчы цэнтр «Выратавальная археалагічная служба» Інстытута археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Львоў, Украіна.
E-mail: silayevs@ukr.net

Старадубцаў Генадзь Юр'евіч

Курскі абласны дзяржаўны музей археалогіі. Курск, Расійская Федэрацыя.

E-mail: arch1962@mail.ru

Стасюк Іван Вадзімавіч

Інстытут гісторыі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук. Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя.

E-mail: norroendrengr@mail.ru

Сушко Аліна Аляксандраўна

Музей гісторыі горада Кіева. Кіеў, Украіна.

E-mail: alina_sushko@ukr.net

Сяргеева Марына Сяргееўна

Інстытут археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны. Кіеў, Украіна.

E-mail: mar.sergeyeva@gmail.com

Талкачова Людміла Іванаўна

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

E-mail: gwendolin@yandex.ru

Тарабукін Аляксандр Аляксандравіч

Жытомірскі абласны краязнаўчы музей. Жытомір, Украіна.

E-mail: alex.tarabuckin@gmail.com

Тарасевіч Вікторыя Мікалаеўна

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Мінск, Рэспубліка Беларусь.

E-mail: vikinghouse@mail.ru

Ушанкоў Яўген Міхайлавіч

Дзяржаўны Гістарычны музей. Масква, Расійская Федэрацыя.

E-mail: svartahoevdi@gmail.com

Цішкін Уладзімір Яўгенавіч

Незалежны даследчык. Масква, Расійская Федэрацыя.

E-mail: t_ve@rambler.ru

Цярэнцеў Ігар Валер'евіч

Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова. Магілёў, Рэспубліка Беларусь.

E-mail: garter777@gmail.com

Чарненка Алена Яўгенаўна

Нацыянальны ўніверсітэт «Чарнігаўскі калегіум» імя Т.Р. Шаўчэнкі. Чарнігаў, Украіна.

E-mail: allisscorp@gmail.com

Чубур Артур Артуравіч

Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка І.Г. Пятроўскага. Бранск, Расійская Федэрацыя.

E-mail: fennecfox66@gmail.com

Шадыра Вадзім Іосіфавіч

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Мінск, Рэспубліка Беларусь.
E-mail: v.shadyro@gmail.com

Шчукіна Таццяна Аляксандраўна

Пскоўскі Археалагічны цэнтр. Пскоў, Расійская Федэрацыя.
E-mail: tanven@yandex.ru

Шэльнэр Катажына

Рэгіянальны музей у Коніне. Конін, Польшча.
E-mail: katarzyna.schellner@muzeum.com.pl

Навуковае выданне

ЭКСПЕДЫЦЫЯ ПРАЦЯГЛАСЦЮ Ё ЖЫЦЦЁ

Зборнік навуковых артыкулаў
памяці Аляксандра Плавінскага

Укладальнікі
Плавінскі Мікалай Аляксандравіч
Сідаровіч Віталь Міхайлавіч

Адказы за выпуск *А. С. Пацей*
Камп'ютарная вёрстка *В. І. Ходан*
Дызайн вокладкі *В. М. Тарасевіч*
Карэктар *В. А. Ляйкоўская*

Падпісана да друку 11.02.2021. Фармат 60×90/8.
Папера афсетная. Друк лічбавы.
Ум. друк. л. 92,75. Ул.-выд. л. 40,0.
Наклад 20 асоб. Заказ 19316.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:
таварыства з абмежаванай адказнасцю «Колорград».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі
выдаўца, вытворцы, распаўсюдніка друкаваных
выданняў № 1/471 ад 28.07.2015.

Зав. Веласіпеды, 5-904, 220033, Мінск.
www.сегмент.бел